

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Rahmonova Mohichehra Nodirbek kizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR